

Webinário Casos para Ensino e Práticas em Secretariado

COMSECDF / Revista SCRIBES
19/12/22 - online

Prof. Dr. **Magnus Emmendoerfer**
Coordenador Geral – catedraunesco.org

Creative Economy
& Public Policies

UFV

PPG Adm

Pós-Graduação em Administração - UFV

Universidade Federal de Viçosa

Mestrado, Doutorado e Pos-Doc

Concentração (exclusiva): **Administração Pública (AP)**

Linhas de Pesquisa

- ✓ Contabilidade no Setor Público e Finanças Públicas
- ✓ Desenvolvimento, Inovação e Indústria
- ✓ Governo, Organizações e Sociedade Civil
- ✓ Políticas Públicas

Atuação

- ✓ Gestão e Políticas Públicas de Turismo e Economia Criativa
- ✓ Inovação e Empreendedorismo no Setor Público

Temas-chaves: Governança e Políticas Públicas de Turismo,
Desenvolvimento Turístico, Turismo Criativo, Justo e Responsável

UNIVERSIDADE D COIMBRA

Gestão e Desenvolvimento de Territórios Criativos

NAP2

ICCEPP-UNESCO
05 e 06/12/2022
Ouro Preto-MG

unesco
Chair

Creative Economy & Public Policies

UFV

■ Da tendência para a emergência: Sustentabilidade dos Territórios

Após este webinar, você terá informações que lhe possibilitará...

1. Diferenciar um caso para o ensino de outros tipos de casos
2. Conhecer a utilidade do caso para o ensino
3. Identificar os elementos peculiares e constitutivos de um caso para o ensino
4. Saber onde encontrar casos para o ensino
5. Elaborar casos para o ensino
6. Avaliar casos para o ensino
7. Organizar-se para **publicar** um caso para o ensino

Modelo CEAP

Estudo de Caso – *Case Study* (Pesquisa)

Caso para o Ensino – *Case for Teaching*
(Técnica para Aprendizagem Ativa)

Caso de Ensino – *Teaching Case*

(Relato de experiência em docência / Proposição de métodos de ensino)

Conhecer

A tipologia do método do caso em administração: usos e aplicações

Ana Akemi Ikeda Tânia Modesto Veludo-de-Oliveira Marcos Cortez Campomar

[SOBRE OS AUTORES](#)

Este artigo aborda a tipologia do método do caso na área de administração e tem por objetivo identificar os principais tipos de casos e as situações mais apropriadas para o emprego de cada uma de suas versões. Realizou-se um levantamento bibliográfico sobre os tópicos: (i) definição do método do caso, (ii) finalidades pedagógicas do método do caso, (iii) tipologia dos casos e (iv) critérios para classificações dos casos. Com base nisso, foram sugeridos quatro critérios para categorização dos tipos de casos, a saber: finalidades pedagógicas, disponibilidade de informações, nível de estruturação e nível de complexidade. Cada formato de caso se mostra adequado a uma situação educacional peculiar, incluindo diferentes níveis de ensino. Recomenda-se que essa técnica seja utilizada em conjunto com outras estratégias educacionais. É fundamental que os instrutores estejam habilitados a selecionar o tipo do caso conforme a necessidade dos alunos e os objetivos pedagógicos pretendidos.

Conhecer

Caso para o ensino é algo que...

- gera **reflexão sobre uma situação real** de uma organização em determinado período;
- é aplicável em uma determinada **disciplina**;
- possibilita a **articulação** entre os conceitos teóricos com a **prática** vivenciada no dia-a-dia das organizações;
- permite **conhecer o *modus facendi*** de um setor produtivo, organização ou parte dela, assim como algo sobre o pensamento dos gestores;
- pode ser **transposto para outras situações** de aprendizagem por meio da discussão de temas e problemas específicos.

Conhecer

Caso para o ensino é relevante?

Para a Gestão e Secretariado

- Deve conter descrição clara de **problemas gerenciais** ou necessidade de **tomada de decisões** em um campo da Gestão das Organizações
- As **decisões** geradas na discussão devem propor **reflexões** relevantes sobre a **prática** da gestão e do secretariado
- E as **teorias subjacentes** ao Caso devem contribuir para a **discussão** e reflexões de **problemas** da área de forma clara e identificável

Conhecer

Onde encontrar casos para o ensino?

- www.spell.org.br
- casoteca.enap.gov.br
- FGV Casos

...em breve na SCRIBES

Conhecer

MÉTODO DO CASO: “NÃO SEI, NÃO ...”
ENFRENTANDO AS BARREIRAS
À IMPLANTAÇÃO DO MÉTODO

RAEP
Administração : Ensino & pesquisa

Administração: Ensino e Pesquisa
ISSN: 2177-6083
raep.journal@gmail.com
Associação Nacional dos Cursos de
Graduação em Administração
Brasil

THE CASE METHOD: "I'M NOT SURE ..."
FACING BARRIERS TO IMPLEMENTING THE METHOD

Como usar Casos para o Ensino ?

Campos, R. D., & Almeida, V. M. C. (2014). Método do caso: “não sei, não ...” enfrentando as barreiras à implantação do método. Administração: Ensino e Pesquisa, 15(1), 43-72.

Conhecer

O CASO

Informações do Caso:

- O caso contém informações suficientes para análise da situação e tomada de decisão;
- As informações contidas no caso são claras e permitem o estabelecimento de diversas possibilidades de relacionamentos causais que subsidiam a elaboração de argumentos dos participantes;
- O contexto e o período no qual a estória do caso se passa estão suficientemente descritos.

O CASO

Informações do Caso:

- O caso contém informações suficientes para análise da situação e tomada de decisão;
- As informações contidas no caso são claras e permitem o estabelecimento de diversas possibilidades de relacionamentos causais que subsidiam a elaboração de argumentos dos participantes;
- O contexto e o período no qual a estória do caso se passa estão suficientemente descritos.

O CASO

Elaborar

Redação do Caso:

- o texto do caso está claro, bem organizado, sendo capaz de despertar o interesse do leitor?
- os gráficos e quadros apresentam informações pertinentes ao contexto do caso?
- o texto está livre de erros de linguagem?
- as fontes de informação são citadas de forma adequada nos anexos?
- o caso contém detalhes descritivos, de forma sucinta, para sugerir de forma indireta, o tema do mesmo.

O CASO

Imparcialidade do Autor:

- não expressa juízos críticos sobre os eventos e os depoimentos constantes no caso;
- não inclui uma revisão bibliografia ou fundamentação teórica sobre o assunto no texto do caso;
- apresenta um caso que possibilita o surgimento de diversas interpretações pelos alunos em uma seção de análise de casos em sala de aula.

O CASO

Estilo do Texto:

- a narrativa contém incidentes ou diálogos;
- os eventos citados no texto realçam os problemas do caso ou apontam para eles;
- o autor do caso mantém sua autoridade e objetividade e não passa ao leitor a verdade vista somente do ponto de vista dos personagens (se for o caso, os relatos dos personagens do caso são colocados entre aspas como citação);
- o texto do caso permite que o leitor se coloque no papel do protagonista da tomada de decisão;
- os conflitos (se houver) entre os pontos de vista dos personagens são ressaltados na voz dos personagens.

NOTAS DE ENSINO

Qualidade:

- há identificação dos cursos ou disciplinas para os quais o caso é recomendado?
- os objetivos de ensino estão detalhados?
- as questões para a discussão são desafiadoras?
- a profundidade da análise é adequada para o grupo-alvo?
- As ligações da prática com a literatura ou abordagens teóricas no campo de conhecimento estão explícitas?

O CASO	PRESENTE OU PASSADO RECENTE	PASSADO
	Parágrafo inicial	
	<ul style="list-style-type: none"> • Introdução do protagonista e dos personagens do caso. • Apresentação da situação-problema que requer análise ou decisões. • Definição do local e época em que a situação ocorreu. 	
		Antecedentes e Contexto
		<ul style="list-style-type: none"> • Narração da história da organização. • Narração da história de vida dos personagens. • Descrição do contexto. • Descrição da organização. • Descrição e evolução de um programa.
	Situação-problema	
	Descrição detalhada e narração da situação-problema por meio de fatos, incidentes e depoimentos dos personagens do caso.	
Parágrafo final		
Recolocação da situação-problema aos leitores		

AS NOTAS DE ENSINO	Resumo do caso Fontes dos dados Objetivos educacionais Alternativas para a análise do caso Questões para a discussão do caso em sala de aula Bibliografia recomendada para fundamentar a análise do caso.
---------------------------	--

Funções

PARTICIPANTE

- Sujeito ativo
- Ouvinte e ator
- Participante
- Propositor de soluções
- Tomador de decisões
- Desenvolvedor de habilidades

EDUCADOR

- Narrador
- Mediador
- Incentivador
- Instigador
- Planejador
- Preparador e orientador
- Desenvolvedor de reflexões

CASO PARA ENSINO

Elaborar

Contribuição para a Gestão e a Sociedade:

- O caso inaugura ou inova em algo significativo na tradição didática dos casos para ensino?
- O caso tem potencial para inspirar análises interdisciplinares e levar o aluno a promover reflexões sobre os vínculos entre a Administração e a Sociedade?
- O caso em análise tem potencial para promover a aprendizagem e o desenvolvimento de competências dos alunos.

Figura 1 – Fases da elaboração de uma Caso para Ensino
Fonte: Adaptado de Gil (2004)

Descrição do caso

- Que situação específica constitui o foco do caso? Quais as suas causas? Quais as suas implicações? Qual o papel da administração, dos funcionários, dos clientes e dos fornecedores no caso?

Empresas, órgãos e instituições focadas no caso

- Qual o nome da organização (real ou fictício)? Há quanto tempo existe? Qual o ramo de atividade? Houve alterações significativas no negócio da organização ao longo de sua história? Quais os seus produtos? Quem são os seus principais fornecedores? Quem são os seus clientes? Quem são seus concorrentes? A empresa tem uma missão definida? Qual a natureza da organização (empresa nacional, transnacional, sociedade anônima, familiar)? Como está estruturada a organização? Qual o processo normal de tomada de decisões? Qual a sua situação financeira?

Local e época

- Qual o cenário em que se desenvolveu o caso? Em que período ocorreu?

Pessoas

- Localização das pessoas na organização em cuja posição o aluno deverá se colocar (nome, cargo, idade, tempo de companhia e etc.).

Resultados esperados

- Que decisões podem ser tomadas? Quais as possíveis consequências de cada uma delas?

Elaborar

Figura 2: Guia para a redação do caso.

Fonte: Gil (2004).

Como analisar a qualidade de um caso para o ensino?

- Veja os critérios de avaliação de revistas que aceitem esta modalidade de trabalho

Caso para o ensino

- É uma produção tecnológica
- Tem várias revistas científicas e livros que tem interesse
- Validação empírica do caso

Como validar um Caso para o Ensino?

- Submeter caso a outras pessoas com o conhecimento sobre o assunto, experiência em docência ou aplicá-lo em sala de aula;
- O professor deve atentar à reação dos alunos durante a aplicação para corrigir equívocos e melhor conduzir a análise do caso.

(SILVA e CASTILHO, 2011)

Como validar um Caso para Ensino?

- O caso é testado em sala de aula com a sua reprodução sob as condições de ensino para as quais foi concebido.
- Pode precisar de informações, apêndices, expansão ou modificação do caso.

(ROESCH, 2011)

“Se não tem dúvidas é
porque está mal informado”

Millôr Fernandes

MILLÔR

Obrigado!

Magnus Emmendoerfer

magnus@ufv.br

Scopus

Google Scholar RESEARCHERID

MAGNUS LUIZ EMMENDOERFER

Administrador e Mestre em Administração, UFSC.
Doutor em Ciências Humanas, UFMG, com pós-doutorado em gestão e políticas públicas na Europa.

Professor no Mestrado/Doutorado/Pós-doutorado em Administração Pública da Universidade Federal de Viçosa. Foi representante estadual, ANGRAD. Membro da Câmara de Políticas Públicas, FAPEMIG e da Rede Iberoamericana de Estudos em Desenvolvimento Territorial e Governança, REDETEG.

UFV
Universidade Federal de Viçosa

PPG Adm
Pós-Graduação em Administração - UFV

NAP2

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO
ANPAD

ANEPEPE
Associação Nacional de Estudos em Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas

SBAP
Sociedade Brasileira de Administração Pública